

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI FIKRLASH QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISHDA XALQ TOPISHMOQLARIDAN FOYDALANISH**

Umida Karimovna Yo'ldasheva

Namangan tumani 39-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda xalq og'zaki ijod namunalaridan bo'lmish topishmoqlaridan foydalanish, shunigdek, topishmoqlarning o'quvchilar og'zaki nutqini rivojlantirishdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, topishmoq, fikrlash qobiliyati, nutq, mantiqiy tafakkur, solishtirish va qiyoslash, topishmoqning mazmuni, og'zaki aytish, esda saqlab qolish, xotira.

Аннотация: в этой статье содержится информация об использовании загадок, являющихся примерами фольклора, в развитии умственных способностей учащихся начальной школы, а также о важности загадок в развитии устной речи учащихся

Ключевые слова: фольклор, загадки, мыслительные способности, речь, логическое мышление, сравнения, значение загадок, запоминание, память

Annatatsion: this article provides information on the use of puzzles, which are examples of thinking skills of primary school students, and the importance of puzzles in the development of students' oral speech

Keys word: folklore, riddles, thinking skills, speech, logical, comparisons and comparisons, the meaning of riddles, speaking, memorization, memory

O`quv jarayonida ertaklar bilan bir qatorda topishmoq, tez aytishlardan keng foydalaniladi. Boshlang'ich sinf darsliklarida bir necha mavzularga va narsa-buyumlarga oid maqollar, topishmoq va tez aytishlar berilgan. Bular, albatta, o`quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi.

Mantiqiy tafakkurni o`stirishda topishmoqlarga javob topish matematik masala, misol yechish bilan teng kuchga ega. Ba'zi o`quvchilar topishmoqlarga javob topishni ermak deb biladilar. Afsus, bunday o`ylashlari noto`g`ri. Chunki har bir topishmoq aytilganda o`quvchi aqlni ishga soladi, o`ylaydi, fikrlaydi.

Topishmoqlarni o`quvchilar solishtirish va qiyoslash yo`li bilan javobini topishga intiladilar. Topishmoq matnini o`qish orqali o`quvchilar avvalo, topishmoq janriga xos xususiyatlari o`rganadilar, to`g`ri o`qish malakasini egallab beradilar.

Topishmoq javobini topishda yashirin berilgan belgi, predmet, voqea-hodisalarga asosiy e`tiborini qaratadi. O`qituvchi, topishmoqni o`qiyotganda uni doskaga yozib qo`yadi yoki topishmoq yozilgan kartonni doskaga ilib qo`yadi. Topishmoqning mazmuni tushuntirib bo`lingach, uni o`quvchilar daftariga ko`chirib oladilar, o`quvchilar topishmoqning javobini topgach, uning to`g`rimi yoki noto`g`ri ekanligini topishmoq mazmunidan va qo`shma ma`lumotlardan bilib oladilar. Topishmoqqa javob topish o`quvchini tetiklashtiradi, Charchagan vaqtda dam beradi. Ba`zi bir o`qish darslarini kuzatganimizda, juda ham zerikarli o`tilganligiga guvoh bo`lganmiz. Shunday paytda, ya`ni o`quvchilarda zerikish, toliqishni sezganda “Topishmoq topish” o`yini o`tkazilsa, o`quvchilar tetiklashib, darsga qiziqishlari ortadi, hamda ular madaniy xordiq ham oladilar. Topishmoqlar 1-4 sinflarning savod o`rgatish, imlo va nutq o`stirishga doir darslarida o`rganiladi. Asosan, o`quvchilar 1-4 sinflarning o`qish va nutq o`stirish darslarida topishmoqlarni og`zaki aytish bilan o`z nutqlarini boyitadilar.

Masalan: “Alifbe” kitobidagi

Rangi oppoq, qor emas,

Yumshoqqina par emas.

Topishmoqning mazmuni tushuntirilgach, javobni topish o`quvchilarga topshiriladi. “Paxta” javobini topishmoq matniga asosan to`g`riligi aniqlanadi. Topishmoq matni yordamida, javobni tekshirib bo`lingach, ifodali o`qish mashqi o`tkaziladi. Topishmoqni ifodali o`qishda uning mazmuniga e`tibor beriladi. Masalan, 2-sinf “o`qish kitobi”da mavzular bo`yicha berilgan topishmoqlarni ko`rib o`taylik. Bu topishmoqlarni o`qituvchi ifodali o`qib beradi, o`quvchilar bunda topishmoq mazmunini tushunib olishlari kerak. Har bir topishmoq o`qilgach, qisqacha chuhbat o`tkaziladi.

- Topishmoqda nimalar deyilgan?
- Qani, topishmoqni kim esda saqlab qoldi? kabi

Topishmoqda berilgan belgilariga qarab topishmoqning javobi topilgach, uning javobi tekshirib ko`riladi.

Oyog`i yo`q qochadi,

Qanoti yo`q uchadi.

Bu topishmoqning javobini yozib qo`yiladi. Topishmoq javobi matn mazmuniga qarab tekshiriladi va o`quvchilar havroning xususiyatlari haqida ma`lumotga ega bo`ladilar.

Topishmoq matnida ayrim o`qilishida xatoga yo`l qo`yilishi mumkin bo`lgan holda ma`nosi tushunarsiz bo`lgan so`zlar ham uchrab turadi. Mana shunday so`zlar ustida ishlanadi.

Masalan: Kichkina dekcha,

Ichi to`la mixcha.

Bu topishmoqda “dekcha” so`zining ma`nosiga o`quvchilar tushunmasligi mumkin, bundan dekcha – quticha degan ma`noda berilgan deb tushuntiriladi.

Topishmoqlarni qayta o`qish orqali asosiy ma`noni bildirgan so`zlarni aniqlash juda ham muhim.

Masalan: Pak-pakana bo`yi bor,

Etti qavat to`ni bor.

Bu topishmoqda yashirin predmetning asosiy ma`nosini bildirgan so`zlar “pak-pakana”, “etti qavat to`ni” deb ko`rsatiladi. o`quvchilar topishmoqlarning yaratilishi tarixi haqida ham bilimga ega bo`lishi kerak. Xalqimiz o`z qilgan mehnatlari davomida, yashash tarzidan kelib chiqqan holda, tabiat hodisalarning kuzatib ulardan xulosa chiqarib, mana shunday topishmoqlar yaratganliklarini, hozirda esa fan texnikaning rivojlanishiga asosan ko`plab yangi topishmoqlar yaratilayotganini ma`lumot beradi. Topishmoq matnini o`qish davomida o`quvchilar she`riy va nasriy asarlarni o`qish metodikasi bilan ham tanishtirib boriladi. Ba`zi topishmoqlar she`riy uslubda yozilgan bo`ladi.

Masalan, 3-sinfda berilgan she`riy uslubdagi topishmoqlar shular jumlasidandir.

Agar men sizga aytsam,

To`ni yashil beqasam.

To`ni ustida oq yo`l,

Hosil sersuv, mo`l-ko`l.

Yulduzchadek guli bor,

Urug`i ichra qotor.

Chanqoqni bosar biling,

- Aytaylik, bu.....

Bunday topishmoqlarni o`quvchilargsha mfodali qilib o`qish va yodlash mumkin. Topishmoqlarning javobini topish o`quvchilar uchun diqqatni bir joyga to`plab, o`ynashni talab qiladi. Bunda topishmoqlarda yashirin berilgan predmetni eslatish juda muhim. o`quvchilar uchun ba`zan topishmoqlarning javobini topish qiyinchilik tug`diradi. Bunday vaqtda o`sha predmetni ko`rsatish mumkin yoki bo`lmasa yashirin predmetni boshqa predmetlar bilan birgalikda ko`rsatilib, topishmoq matni o`qiladi.

O`quvchilar topishmoqda ifodalangan predmet xususiyatini berilgan predmetlar orasidan qidiradilar va mos kelganini topib topishmoqning javobi ekanligini tekshirib, ko`radilar.

Masalan: To`rtta uning tuyog`i,

Temir mixli tuyog`i.

Manzilga yetishtirar,

Toshday qattiq tuyog`i.

Bu topishmoqning javobini uy hayvonlarining rasmini ko`rsatish orqali toptirish mumkin. Javob topilgach, ot va uning ko`rinishi, xalq xo`jaligida ahamiyati eslatiladi.

Topishmoqning javobini topishda eslatish yo`lini aytib o`tgan edik. Biror bir topishmoqning javobini topishdan oldin, o`qilgan matndan yoki she`rdan predmetni izlash tavsiya etiladi. 3-sinfda berilgan topishmoqlar.

Qorday oppoq,

Yungday yumshoq.

Bu topishmoqlarning javoblarini topishdan oldin, o`tilgan "Paxta boyligimiz" mavzusi eslatiladi. Paxta haqida suhbat o`tkazilib, uni qanday yig`ib-terib olinadi, uning mehnati juda og`irligi haqida qisqacha gapirib o`tiladi. Bunda o`quvchilar to`g`ri va aniq fikr yuritishga o`rganadilar, asosiy fikr noma haqida ekanligini tushunib oladilar, topishmovni darslikdagi mavzuga bog`lab o`rganish imkonini beradi.

Topishmoqlarning javobini topishda o`quvchilar mustaqil fikrlaydilar, tez va to`g`ri javobni topish talab etiladi. o`qish darslarida topishmoq o`qib beriladi yoki yoddan aytiladi, o`quvchilar o`ylab, javob topadilar. Bunday topishmoqlarga matni murakkab bo`lmagan topishmoqlar kiradi. 3-sinf darsligidagi topishmoqlar shular jumlasiga kiradi.

1. Qo`l bilan sochar,
Og`iz bilan o`rar.

2. Qo`lsiz, oyoqsiz eshik ochar.

Topishmoqlarni kartochkalarga yozib ham tarqatish mumkin, bunda o`quvchilarga topishmoqning javobini topishni aytiladi. o`quvchilar topishmoq javobini topishga kirishadilar va topgach, shu o`quvchi topishmoqni sinfga baland ovozda o`qib beradi, so`ng uning javobini aytiladi. Bu usul juda foydali bo`lib, sinfdagi hamma o`quvchilar e`tibor bilan topishmoqni eshitadilar, darsda osoyishtalik vujudga keladi, o`zlashtirmovchi o`quvchilarning fikralshga, darsda ishtirok etishlariga zamin yaratiladi.

Topishmoqning javobini topishni uyga vazifa qilib berish mumkin. Bunday holda o`quvchi qiynalsa, ota-onasi yoki aka-opalaridan yordam so`raydi. Kelgusi darsda bu topshiriqni o`qituvchi, albatta, tekshirishi lozim. o`tilgan mavzuni so`rash davomida topishmoq javoblari ham so`raladi. To`g`ri yoki noto`g`ri topilganligi o`quvchilar yordamida solishtirib tekshiriladi. o`quvchini baholash jarayonida topishmoqqa berilgan javoblar hisobga olinadi.

Sabzavot va poliz ekinlari haqidagi topishmoqlarni o`rganish jarayonida sabzavotlarning sinfga olib kelish kerak. Agar buning ilojisi bo`lmasa, ularning rangli rasmlaridan foydalaniladi. o`qituvchi quyidagi savollarga javob oladi:

1. Qanday poliz ekinlarini bilasiz?
2. Qaysi o`simliklarning yerdan pastki qismi yeyiladi?
3. Sabzavotlardan qaysilarini bilasiz?

Shundan so`ng topishmoqlarning tahliliga o`tiladi:

Yer ostida oltin qoziq.

O`quvchi: - Bu sabzi. Sabzining rangi sariq yoki qizil bo`ladi. Yer ostida hosil beradi. Shuning uchun “yer ostida oltin qoziq” deyilgan.

O`qituvchi: - To`g`ri. Endi sabzining yeyiladigan qismi nimaga o`xshaydi?

O`quvchi: - qoziqqa o`xshatilgan?

O`qituvchi: - Sabzini qanday holda iste`mol qilasiz?

O`quvchi: - Sabzini xomligicha, tozalab yeyish mumkin, hamda ovqatlarga ham ishlatish mumkin.

O`qituvchi: - o`zbek milliy taomlaridan qaysilariga sabzi ko`proq ishlatiladi?

O`quvchi: - Palovga, qaynatma sho`rvaga...

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G`afforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. O`qish kitobi: 1-sinf uchun darslik.- Toshkent: Sharq, 2007.- 128 b.
2. Shojalilov A., Toshmatova G., Matjonov S., Sariyev Sh. O`qish kitobi: 4-sinf uchun darslik. – Toshkent: O`qituvchi, 2002. – 336 b.
3. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. – Toshkent: Adabiyot jamg`armasi, 2006. – 216 b.